

УДК 339.924
JEL classification: E02; E61; F15

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/42>

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ «БРИКС ПЛЮС»

©*Боровикова О. А., Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, Россия, 172634@edu.fa.ru*

BRICS PLUS: THE PROSPECTS OF INTEGRATION

©*Borovikova O., Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia, 172634@edu.fa.ru*

Аннотация. Цель статьи заключается в определении возможности развития интеграционных процессов в развивающемся мире за счет реализации инициативы «БРИКС плюс». Для этого было рассмотрено пять основных направлений взаимодействия «БРИКС плюс». Выявлено, что инициатива «БРИКС плюс» способствует развитию интеграции в развивающемся мире. Вместе с тем существует вероятность упущения возможностей сотрудничества с теми развивающимися странами, которые не являются членами ни одного из пяти рассмотренных региональных блоков. Был сделан вывод о необходимости расширения экономической интеграции в развивающемся мире за счет создания децентрализованной интеграционной модели, которая позволит включить во взаимодействие большее количество участников.

Abstract. This research paper aims to assess whether BRICS Plus initiative ensures integration in the developing world by promoting cooperation between the regional institutions at which the BRICS countries play a leading role. There are five major areas of partnership under the BRICS Plus model. Although BRICS plus initiative promotes integration to some extent, there are risks to miss out on cooperation with other developing countries that are not members of the regional organizations mentioned in the paper. Hence, a decentralized model of economic integration would allow many other developing countries to be involved in cooperation with the BRICS and become a part of large-scale economic partnership.

Ключевые слова: БРИКС плюс, экономическая интеграция, банки развития.

Keywords: BRICS Plus, economic integration, development banks.

В настоящее время развитию объединения БРИКС препятствует ряд ограничений, преодолеть которые возможно в случае перемещения акцента с крупномасштабной интеграции основных участников на расширение фундамента для интеграции во всем развивающемся мире [1, с. 3]. Наличие факторов, способствующих укреплению такого сотрудничества, актуализирует изучение перспектив развития интеграционных процессов в развивающемся мире с участием стран БРИКС.

Инициатива КНР по формированию нового формата взаимодействия «БРИКС плюс» предполагает создание механизма кооперации между государствами БРИКС и другими крупными развивающимися странами на основе гибких режимов двустороннего или регионального сотрудничества. Формирование расширенного круга партнеров позволит

преодолеть ограничения в развитии института БРИКС, сформировать новый справедливый экономический порядок в противовес существующей однополярной модели глобального управления и обеспечить всеобъемлющую интеграцию на пространстве Юг-Юг. Каждый участник сообщества БРИКС является ведущей экономикой на своем континенте или в своем субрегионе. Возможно использовать это преимущество для расширения круга партнеров интеграционного объединения.

Вариант реализации данной стратегии, предлагаемый некоторыми российскими экспертами [1, с. 4], предполагает решение задачи по созданию новой платформы сотрудничества посредством объединения региональных интеграционных блоков, в которых экономики БРИКС имеют значительный вес. Это в общей сложности тридцать пять стран пяти межгосударственных объединений: МЕРКОСУР, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), Зона свободной торговли «Китай–АСЕАН», Сообщество развития Юга Африки (САДК).

Предполагается, что сотрудничество между участниками региональных объединений должно включать пять основных направлений: интеграция в области торговли и инвестиций, увеличение консолидированной доли стран при голосовании в международных организациях, сотрудничество между банками развития государств БРИКС, расширение использования национальных валют и создание собственных резервных валют (создание платежных систем), сотрудничество в создании региональных и мировых финансовых центров.

Целесообразно провести анализ того, как развивается сотрудничество стран в указанных сферах.

Сотрудничество в области торговли и инвестиций предполагает расширение комплекса соглашений о свободной и преференциальной торговле и снижение барьеров для прямых иностранных инвестиций в стратегические отрасли или компании, а также ослабление контроля за движением капитала между отдельными странами или региональными блоками группы «БРИКС плюс».

В настоящее время активно развиваются торговые отношения между странами «БРИКС плюс». Например, в мае 2018 г. было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР (май 2018 г.). Стороны продолжают обсуждение вариантов укрепления сотрудничества в рамках сопряжения ЕАЭС и инициативы Китая «Один пояс – один путь». Южноамериканское объединение МЕРКОСУР выражает желание подписать с Евразийским экономическим союзом соглашение о Зоне свободной торговли.

Сотрудничество в международных финансовых институтах (МФИ) для увеличения коллективной доли при голосовании.

Суммарная доля стран БРИКС в Международном валютном фонде (МВФ) составляет 14,84%. Например, присоединение Индонезии (участник ЗСТ «Китай-АСЕАН») к формату «БРИКС плюс» позволит, помимо прочего, усилить представительство развивающихся государств в МВФ за счет повышения коллективной квоты «БРИКС плюс» до 15,8% (квота Индонезии составляет 0,98% [2]) и получения участниками клуба права вето при принятии Фондом ключевых решений.

Сотрудничество между банками развития и другими институтами развития, образованными экономиками БРИКС.

Взаимодействие в этой сфере, по мнению экспертов, должно быть направлено на совместное финансирование инвестиционных проектов, а центральная роль может принадлежать финансовому институту БРИКС - Новому банку развития (НБР). Также отмечается возможность НБР занимать ведущие позиции в сфере финансирования развития [3, с. 14].

В настоящее время результаты деятельности Нового банка развития подтверждают экспертное мнение. Так в рамках сотрудничества между банками развития стран БРИКС в апреле 2018 г. был подписан меморандум о взаимопонимании между НБР, Межамериканским банком развития и Межамериканской инвестиционной корпорацией. Документ предусматривает взаимодействие по линии Юг-Юг и участие сторон в программах и проектах устойчивого развития. Также в мае 2018 г. НБР подписал меморандум о взаимопонимании с Банком развития Южной Африки, а в июле 2018 г. было принято решение о предоставлении этому институту целевого финансирования в размере 300 млн долл. США на развитие проектов в области использования возобновляемых источников энергии.

Расширенное использование национальных валют, создание собственных резервных валют, платежных систем. Круг «БРИКС плюс» мог бы стать платформой для более широкого использования национальных валют стран БРИКС в торговых и инвестиционных сделках, что в конечном счете позволит снизить зависимость от доллара США и евро.

В настоящее время некоторыми из благоприятных факторов, способствующих достижению поставленной цели, являются: увеличение оборота взаимной торговли в национальных валютах и рост объемов финансирования проектов банками развития стран БРИКС в национальных валютах. Однако на протяжении нескольких лет развивающиеся страны переживают период высокой волатильности валютных курсов, что создает определенные риски для реализации поставленных задач (по состоянию на июль 2018 г. девальвация бразильского реала составила 10%, южноафриканского ранда – 7%, отмечается умеренная девальвация китайского юаня [4]).

Создание собственных резервных валют участниками «БРИКС плюс» имеет важное значение для укрепления позиций стран этой группы в мировой финансовой системе. Интернационализация национальных валют государств БРИКС выступает в качестве важнейшего условия осуществления данной инициативы. Из всех стран группы БРИКС валюте КНР принадлежит наибольшая доля в общем объеме международных платежей - 1,61%. Юань также включен в корзину СДР. Таким образом, представляется, что дальнейшее развитие торговых и инвестиционных отношений между участниками круга «БРИКС плюс» с использованием национальных валют позволит в будущем увеличить золотовалютные резервы соответствующих центральных банков за счет включения в их состав новых валют.

В сфере создания общей платежной системы в настоящее время продолжается работа над проектом по созданию новой международной системы платежных карт (НМСПК) в формате «БРИКС плюс», которая способствовала бы расширению внешнеэкономической деятельности участников БРИКС и их региональных партнеров.

Сотрудничество в формировании региональных и международных финансовых центров. Существует возможность сотрудничества стран, образующих часть региональных блоков «БРИКС плюс», в сфере создания международных финансовых центров (МФЦ) посредством обращения акций компаний из «БРИКС плюс» на биржах стран [1].

В настоящее время межгосударственной группой БРИКС создан Биржевой альянс, который обеспечивает кросс-листинг производных финансовых инструментов на фондовые индексы пяти стран, торги которыми проходят на площадках участников в национальных валютах. Стороны выражают готовность продолжать совместную работу по разработке и внедрению новых продуктов. Вероятно, предложенная идея о создании новых МФЦ могла бы быть реализована с использованием механизмов Биржевого альянса БРИКС при условии совершенствования финансовой инфраструктуры. Это позволило бы укрепить финансовые связи между развивающимися странами за счет выхода большего числа инвесторов на рынки через разнообразные продукты.

Учитывая достигнутые участниками «БРИКС плюс» результаты по всем направлениям сотрудничества, можно заключить, что предложенный механизм функционирования «БРИКС плюс» обеспечивает усиление интеграционных процессов в развивающемся мире. Однако при развитии интеграции по рассмотренной схеме существует вероятность исключения из нее тех развивающихся стран, которые не входят ни в одно региональное объединение, образованное государствами БРИКС. Поэтому представляется целесообразным обеспечить расширение интеграционных процессов в развивающемся мире за рамки взаимодействия между отдельными региональными объединениями, что позволит включить во взаимодействие большее количество участников.

Источники:

(1). Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР // Евразийская экономическая комиссия, 2018. URL: <https://clck.ru/FMH2J> (дата обращения: 11.01.2019).

(2). Меркосур хочет подписать с ЕАЭС соглашение о Зоне свободной торговли // Евразия.Эксперт, 2018. URL: <https://clck.ru/FMH2f> (дата обращения: 10.12.2018).

(3). Memorandum of Understanding between the Inter-American Development Bank and the Inter-American Investment Corporation and the New Development Bank on General Cooperation // the New Development Bank, April 19, 2018.

(4). Memorandum of Understanding between the New Development Bank and the Development Bank of Southern Africa on General Cooperation // the New Development Bank, September 2018.

Список литературы:

1. Лисоволик Я. Д. БРИКС-плюс: альтернативная глобализация // Валдайские записки. (69). 2017. Т. 12. С. 3-11.

2. IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors // International Monetary Fund, 2018. URL: <https://clck.ru/FMH3L> (дата обращения: 12.01.2019).

3. Kirton J., Larionova M. BRICS and Global Governance. New York: Routledge; 2018. 308 p.

4. World Economic Outlook Update, July 2018. Less Even Expansion, Rising Trade Tensions (July 2018) // The International Monetary Fund. URL: <https://clck.ru/FMHAi> (дата обращения: 12.01.2019).

References:

1. Lisovolik, Ya. D. (2017). BRICS-plus: al'ternativnaya globalizatsiya. *Valdaiskie zapiski*, (69), 12. 3-11.

2. IMF, I. (2017). Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors,“. Illustration of Proposed Quota and Voting Shares. URL: <https://clck.ru/FMH3L> (data obrashcheniya: 12.01.2019).
3. Kirton, J., & Larionova, M. (2018). BRICS and Global Governance. New York: Routledge; 308.
4. World Economic Outlook Update, July 2018. Less Even Expansion, Rising Trade Tensions (July 2018). The International Monetary Fund. URL: <https://clck.ru/FMHAi> (data obrashcheniya: 12.01.2019).

*Работа поступила
в редакцию 10.02.2019 г.*

*Принята к публикации
13.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Боровикова О. А. Перспективы интеграционных процессов «БРИКС плюс» // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 345-349. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/42>.

Cite as (APA):

Borovikova, O. (2019). BRICS Plus: the prospects of integration. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 345-349. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/42>. (in Russian).